

**CLINIC AND COURSE OF ACUTE OTITIS MEDIA IN CHILDREN
AGAINST THE BACKGROUND OF TYPE- 1 DIABETES MELLITUS**

Kurbonov M.K.

Bukhara State Medical Institute

**ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ЗАРАРЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЎТКИР
ЎРТА ОТИТНИНГ КЛИНИКАСИ ВА КЕЧИШИ**

Қурбонов М.К.

Ушбу изланиш мақсади қандли диабет билан зарарланган болаларда ўткир ўрта отитнинг клиникаси ва кечишини ўрганишдан иборат. Кўриниб турибдики, қандли диабет 1-тип фонида ўткир ўрта отит 14 ёшгача булган 60 та болаларда кузатилаяпти. Шулардан 32 таси ўғил болаларни, 28 таси қиз болаларни ташкил этаяпти. Кузатувлар натижаси шуни кўрсатдики, қандли диабет 1-тип билан касалланган болаларда ўткир ўрта отитнинг қуйидаги клиник симптомлари юқори фоизларда кузатилди: кулоқда оғрик, кулоқдан йиринг оқиши, тана ҳароратининг кўтарилиши, токсикоз ва эксикоз ҳолатлари. Бизнинг назаримизда қандли диабет 1-тип фонида ривожланган ўткир ўрта отитнинг клиник кўриниши, биринчи навбатда иммун ҳужайраларининг зарарлаш биологик хусусияти, ҳамда бола организмнинг анатомио-физиологик хусусиятига боғлиқ. Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, қандли диабет 1-тип фонида ривожланган ўткир ўрта отитнинг клиникаси ва кечиши, қандли диабет билан зарарланмаган болаларда бир хилда кечади. Шу сабабли, шифокорлар ўткир ўрта отитни антибактериал даволашда иммунокомпонентли болаларни даволашдагидек тавсия беришлари лозим.

Калит сўзлар: ўткир ўрта отит, қандли диабет, болалар, антибактериал терапия.

Literature:

1. Azova E.A. Complications of type 1 diabetes mellitus in children and adolescents: regional monitoring, optimization of medical care // International Journal of Endocrinology. 2019. - No. 4.-P. 24-28.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-7**

2. Kosyakov S.Ya., Lopatin A.S. Modern principles of treatment of acute moderate, prolonged and recurrent acute otitis media. //RMZH.-2002.-No. 20.-pp.903–909.
3. Kryukov A. I., Turovsky A. B. Clinic, diagnosis and treatment of acute inflammation of the middle and outer ear //www.MedLinks.Ru.-2010.-C.43-45 .
4. Narzullaev N.U.Clinical and epidemiological characteristics of acute otitis media in HIV-infected children. Tibbietda yangi kun. No. 2 (26). Tashkent 2019.-pp.227-229.
5. Narzullaev N.U.Cytokine profile of children with acute inflammation of the middle ear in acute respiratory disease on the background of treatment. Dr. akhborotnomasi.№2. Samarkand. 2019.-p.80-83.
- 6.Daly KA, Brown JE, Lindgren BR et al. Epidemiology of otitis media onset by six months of age. Pediatrics 2019; 103: -P.1158–66.
- 7.Dowell, S. F., Butler, J. C., Giebink, G. S. et al. Acute otitis media: management and surveillance in an era of pneumococcal resistance – a report from the Drug-resistant Streptococcus pneumoniae Therapeutic Working Group. Pediatr. Infect.Dis. J. 18 (2009).-P.1–9.
- 8.Healy GB. Otitis media and middle ear effusions. In: Ballenger JJ, Snow JB, Ed. Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery. 15th edition. Baltimore: Williams & Wilkins, 2006: 1003–1009.
- 9.Marchisio, P., Principi, N., Sorella, S., Sala, E. & Tornaghi, R. Etiology of acute otitis media in human immunodeficiency virus-infected children. Pediatr. Infect. Dis. J. 15 (2016).-P.58–61.